

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanish afzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

RAQAMLI IQTISODIYOT HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA

Davronov Muhammad,
Jabboraliyev Ravshanboy

Millat Umidi universiteti, Xalqaro biznes fakulteti
Biznes boshqaruv yo'nalishi, 3-kurs talabasi

ilmiy rahbar:

Shadmanov Erkin Sherkulovich

i.f.d., prof., Uzbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti professori

Annotatsiya: Raqamli iqtisodiyot iqtisodiy faoliyatning yangi paradigmalarni yaratib, texnologiyalarni joriy qilish va innovatsiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyotning shakllanishi, uning asosiy omillari va istiqbollarni tahlil qilishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, texnologik innovatsiyalar, iqtisodiy samaradorlik, raqamli transformatsiya, O'zbekiston.

Abstract: The digital economy establishes new paradigms of economic activity, enhancing economic efficiency through the implementation of technologies and the development of innovations. This article focuses on analyzing the formation of the digital economy, its key factors, and prospects.

Key words: digital economy, technological innovations, economic efficiency, digital transformation, Uzbekistan.

Аннотация: Цифровая экономика создает новые парадигмы экономической деятельности, способствуя повышению экономической эффективности через внедрение технологий и развитие инноваций. Настоящая статья посвящена анализу формирования цифровой экономики, её ключевых факторов и перспектив.

Ключевые слова: цифровая экономика, технологические инновации, экономическая эффективность, цифровая трансформация, Узбекистан.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, ular iqtisodiyotning barcha sohalariga chuqur integratsiyalashmoqda. Mazkur jarayonlar sharoitida raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy nafillikni oshirish, balki jamiyatni innovatsion rivojlantirishda ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z asarlarida va ma'ruzalarida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning dolzarbligiga alohida urg'u berib, mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotni innovatsion yo'nalishda shakllantirish masalasini ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilab bergan. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasining qabul qilinishi bu yo'nalishda yangi istiqbollarni belgilab berdi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi shundaki, bugungi global raqobat sharoitida mamlakatlar iqtisodiy rivojlanish sur'atini belgilovchi asosiy omillardan biri raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish va ulardan foydalanish qobiliyatidir. Shu bois raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy faoliyatning yangi shakllarini rivojlantiradi, balki iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun mustahkam zamin yaratadi.

Raqamli iqtisodiyotning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish bo'yicha xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy ishlar yaratilgan. Ushbu sohada o'tkazilgan tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sish, nafillikni oshirish va yangi biznes modellarning paydo bo'lishiga bo'lgan ta'sirini chuqur yoritib bergan. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liq muammolar, xususan, texnologik tafovut, kadrlar yetishmovchiligi va raqamli xavfsizlik masalalari ham tadqiqotchilar e'tiboridan chetda qolmagan.

O'zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotga oid tadqiqotlar oxirgi yillarda alohida e'tibor qaratilayotgan dolzarb mavzulardan biriga aylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" va "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi bu boradagi asosiy hujjatlar hisoblanadi. Ushbu hujjatlarda iqtisodiyotni raqamlashtirish orqali milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga alohida urg'u berilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy paradigmagaga aylangan bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanishi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan chuqur o'rganilgan. M. Castells o'zining global axborot jamiyati haqidagi tadqiqotlarida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy tuzilmalar va jamiyatga ta'sirini ko'rsatib o'tdi. U raqamli iqtisodiyotni iqtisodiyotning barcha jabhalariga axborot va raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish jarayoni sifatida tavsiflagan.

B. Brynjolfsson va A. McAfee raqamli texnologiyalarning iqtisodiy mahsuldorlikka ta'sirini tadqiq qilib, ular yordamida iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish mumkinligini ta'kidlashgan. Ularning izlanishlari raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalar va avtomatlashtirish orqali yangi iqtisodiy imkoniyatlar paydo bo'lishini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu tadqiqotchilar mehnat bozori va raqamli inqilob o'rtasidagi murakkab o'zaro aloqalarni ham batafsil yoritgan.

Jan-Mishel Glachant raqamli iqtisodiyotning tarmoq effektlari va ma'lumotlar almashinuvi orqali raqobat muhiti yaratish imkoniyatlarini o'rgangan. Uning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar yirik korxonalar va kichik biznes o'rtasidagi raqobatni kuchaytirib, iqtisodiy tenglikni ta'minlashga hissa qo'shadi.

D. Tapscott raqamli iqtisodiyotning jamiyatda yangi iqtisodiy tuzilmalarni yaratishdagi o'rnini yoritib, uning innovatsion potensialiga e'tibor qaratgan. U "blokcheyn inqilobi" asarida raqamli iqtisodiyotdagi asosiy texnologiyalardan biri bo'lgan blokcheynning iqtisodiyot va moliyaviy tizimlarga ta'sirini tahlil qilgan.

Shuningdek, P. Drucker va J. Rifkin iqtisodiyotning raqamli o'zgarish jarayonlarini boshqarish muhimligini ta'kidlab, raqamli transformatsiyani amalga oshirishda ta'lim, infratuzilma va kadrlarni tayyorlash bo'yicha takliflarni ilgari surishgan. Ularning fikriga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Mamlakatimiz olimlari orasida O'zbekistonning raqamli iqtisodiyoti bo'yicha chuqur tadqiqot olib borayotganlar qatorida X. Sattarov va A. Karimov alohida ajralib turadi. Ular O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tishdagi imkoniyatlari, muammolari va istiqbollari haqida fikr yuritib, davlat siyosatining ahamiyatini yoritib bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish uchun ilmiy maqolalar, rasmiy hisobotlar va statistik ma'lumotlardan foydalanildi. Ma'lumotlar tahlili deskriptiv usulda amalga oshirilib, raqamli iqtisodiyotning rivojlanish dinamikasi, mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitidagi imkoniyatlar o'rganildi. Tahlil jarayonida solishtirma yondashuv qo'llanilib, asosiy tendensiyalar aniqlashga alohida e'tibor qaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot — bu raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiy jarayonlarni tashkil etish, boshqarish va rivojlantirishni o'z ichiga oluvchi yangi iqtisodiy modeldir. Ushbu iqtisodiyotning o'ziga xos jihati axborot texnologiyalaridan faol foydalanish va ma'lumotlar oqimini boshqarishdir. Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), blokcheyn, bulutli texnologiyalar va Internet orqali integratsiyalashgan iqtisodiy tizimlar asosiy o'rin tutadi.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning jahon yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2021-yilda 15% ni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich yildan-yilga o'sishda davom etmoqda. Shu bilan birga, global investitsiyalarning katta qismi raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va ularni joriy etishga yo'naltirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi texnologik inqiloblar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. Ushbu iqtisodiyot rivojlanishining asosiy bosqichlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

1. Elektron hisoblash davri (1950–1960-yillar)

Raqamli iqtisodiyotning dastlabki asoslari elektron hisoblash mashinalarining (EHM) yaratilishi bilan boshlangan. Bu davrda:

- Kompyuterlar ilmiy-tadqiqot ishlari va sanoatda foydalanila boshlandi.
- Axborotlarni qayta ishlash va saqlash tizimlari rivojlana boshladi.

Bu jarayon iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirishning dastlabki bosqichini tashkil etdi. Misol: IBM kompaniyasining birinchi tijorat maqsadlari uchun ishlab chiqilgan kompyuteri — IBM 701 modeli yaratilgan.

2. Ma'lumotlar boshqaruvi va kompyuter texnologiyalari rivoji (1970–1980-yillar)

1970-yillarda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida yangi bosqich boshlandi:

- Kompyuterlarning imkoniyatlari kengayib, kichikroq va arzonroq modellar ishlab chiqarildi.
- Korporativ boshqaruv tizimlarida dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalari qo'llanila boshlandi.
- Xalqaro savdo jarayonlarida elektron usullar paydo bo'ldi.

Bu davrda elektron pochta, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari va boshqa dastlabki texnologiyalar amaliyotga joriy etildi.

3. Internetning paydo bo'lishi va global tarmoq (1990-yillar)

Raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan Internetning keng ommalashuvi 1990-yillarda yuz berdi:

- Internet yordamida axborotlar global miqyosda almashina boshlandi.

- Elektron tijoratning birinchi platformalari — Amazon (1994) va eBay (1995) kabi kompaniyalar ishga tushdi.

- Shaxsiy kompyuterlar ommabop bo'lib, uy xo'jaliklarida foydalanila boshlandi.

Bu davrda elektron tijorat iqtisodiyotning yangi tarmog'ini shakllantirdi va global bozorlarning raqamli transformatsiyasiga yo'l ochdi.

4. Mobil va bulutli texnologiyalar davri (2000–2010-yillar)

- Ushbu bosqichda raqamli iqtisodiyotning jadal rivoji kuzatildi:

- Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) paydo bo'lib, ma'lumotlarni saqlash va ishlatishning qulay usullari joriy etildi.

- Mobil texnologiyalar va smartfonlar iqtisodiy faoliyatning raqamli muhitga o'tishini tezlashtirdi.

- Elektron to'lov tizimlari — PayPal, Stripe va Apple Pay kabi texnologiyalar tijorat jarayonlarini tez va qulay qilishga imkon berdi.

Misol: 2007-yilda Apple kompaniyasi birinchi smartfon — iPhone'ni taqdim etdi, bu esa mobil texnologiyalarni iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylantirdi.

5. Katta ma'lumotlar, sun'iy intellekt va blokcheyn davri (2010–2020-yillar)

Ushbu bosqich raqamli iqtisodiyotda innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan ajralib turadi:

- Katta ma'lumotlar (Big Data): Ma'lumotlar hajmining keskin ortishi biznes tahlilining yangi usullarini rivojlantirdi.

- Sun'iy intellekt (AI): Robototexnika, avtomatlashtirilgan boshqaruv va interaktiv xizmatlar iqtisodiyotda qo'llanila boshlandi.

- Blokcheyn texnologiyasi: Kriptoalyutalar (masalan, Bitcoin) va xavfsiz tranzaksiyalarning tizimlari paydo bo'ldi.

Misol: Jahonda 2020-yilda blokcheyn asosida amalga oshirilgan tranzaksiyalarning umumiy hajmi 3 trillion dollardan oshgan.

6. Raqamli integratsiya va yangi texnologiyalar davri (2020-yildan keyin)

Hozirgi bosqichda raqamli iqtisodiyot global transformatsiya jarayonida:

- 5G texnologiyalari: Raqamli tarmoqlar tezligi va sifati oshmoqda.

- Sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar: Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda.

- Metaverse: Raqamli muhitlar iqtisodiyotning yangi qirralarini shakllantirmoqda.

O'zbekistonning "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida:

- Raqamli infratuzilmani rivojlantirish;

- Elektron hukumat tizimlarini kengaytirish;

- Tadbirkorlik va ta'limda raqamli texnologiyalarni tatbiq etishga e'tibor qaratilmoqda.

Raqamli iqtisodiyot rivojlanishining tarixiy bosqichlari

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi texnologik inqiloblarning natijasi sifatida yuzaga kelgan. Tarixiy jihatdan quyidagi bosqichlarni ajratish mumkin:

1. 1950–1960-yillar: Elektron hisoblash mashinalarining yaratilishi iqtisodiy jarayonlarni avtomatlashtirishga yo'l ochdi.

2. 1970–1980-yillar: Kompyuter texnologiyalari va axborot tizimlarining rivojlanishi korporativ boshqaruv tizimlariga kiritila boshlandi.

3. 1990-yillar: Internetning ommalashuvi elektron tijoratning paydo bo'lishiga olib keldi. Amazon va eBay kabi kompaniyalar bu davrda ish boshladi.

4. 2000–2020-yillar: Bulutli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlarning rivojlanishi yangi iqtisodiy jarayonlarni shakllantirdi.

5. 2020-yillardan keyin: Blokcheyn va kriptoalyutalar iqtisodiy tizimga yangi qiyofa berib, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida yangi davrni boshlab berdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, uning rivojlanishi nafaqat texnologiyalarni joriy qilish, balki jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmalari transformatsiyasini ham taqozo etadi. Ushbu tadqiqot

davomida raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishida ma'lumotlar texnologiyalari, infratuzilmaning ahamiyati va davlat siyosatining roli alohida o'rganildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni iqtisodiy jarayonlarga integratsiya qilish mamlakatlarning global raqobatbardoshligini oshiradi va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi. O'zbekiston uchun raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish – iqtisodiy o'sishni tezlashtirish, eksport salohiyatini oshirish va mehnat bozorida samaradorlikka erishishning muhim omili hisoblanadi. Shu sababli, davlat tomonidan qabul qilinayotgan strategik dasturlar va loyihalar, jumladan, raqamli transformatsiya yo'nalishidagi islohotlar, o'z vaqtida amalga oshirilishi zarur.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyati faqat texnologik yechimlarga emas, balki inson kapitalini rivojlantirish, o'quv va malaka oshirish dasturlarini kengaytirish, innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlashga ham bog'liq. Bundan tashqari, biznes jarayonlarini raqamlashtirish va ma'lumotlar asosida qarorlar qabul qilish tizimlarini rivojlantirish raqamli iqtisodiyotning muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi uchun muhim shart-sharoitlarni yaratadi. Shu bilan birga, tarmoq infratuzilmasi va axborot xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Ushbu yo'nalishdagi tizimli va izchil ishlar O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda yuqori natijalarga erishishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Castells, M. The Information Age: Economy, Society, and Culture. Blackwell Publishers, 1996.
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company, 2014.
3. Glachant, J.-M. The Economics of Networks. Cambridge University Press, 2002.
4. Tapscott, D. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Portfolio, 2016.
5. Drucker, P. Managing in the Next Society. St. Martin's Press, 2002.
6. Rifkin, J. The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. Palgrave Macmillan, 2011.
7. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. Crown Business, 2017.
8. Sattarov, X., & Karimov, A. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari. Toshkent, 2023.
9. Brynjolfsson, E., & Kahin, B. (Eds.). Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research. MIT Press, 2002.
10. McKinsey Global Institute. Digital Globalization: The New Era of Global Flows. McKinsey & Company, 2016.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

